

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЖЕСТКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ: АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВАМИ PYTHON

Станкевич А.В.

Аспирант, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780496>

Annotatsiya. Maqolada Python/SciPy muhitida qattiq oddiy differensial tenglamalar tizimlarining sonli yechimi ko'rib chiqiladi. BDF, Radau va LSODA usullari Robertson kimyoviy kinetikasi masalasi va Kokotovich-Xalil-O'Reyli tipidagi o'ziga xos qo'zg'aluvchan model misolida sinovdan o'tkazildi. Natijalar analitik Yakobi matritsasini taqdim etish, qadamni moslashuvchan tanlash va hisoblash diagnostikasining muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: qattiq differensial tenglamalar, BDF, Radau, LSODA, Python, SciPy, Yakobi matritsasi, Robertson masalasi, singulyar qo'zgilgan tizimlar.

Abstract. The paper studies numerical solution of stiff systems of ordinary differential equations in Python/SciPy. Two test models are used: the Robertson chemical kinetics problem and a singularly perturbed control model of the Kokotovic-Khalil-O'Reilly type. BDF, Radau and LSODA solvers are tested, and the influence of an explicitly specified Jacobian matrix is analyzed. Wolfram Language is considered only as a prospective tool for future comparative analysis and model prototyping.

Keywords: stiff ordinary differential equations, BDF, Radau, LSODA, Python, SciPy, Jacobian matrix, Robertson problem, singular perturbations.

Введение. Жесткие системы обыкновенных дифференциальных уравнений возникают в химической кинетике, биофизике, электронике, механике управляемых систем, задачах тепломассопереноса и моделировании производственных процессов. Их характерная особенность состоит в наличии нескольких существенно различных временных масштабов: часть компонент решения быстро затухает, а другая часть определяет долгосрочную динамику системы [1,9,10]. Для явных методов это создает ограничение устойчивости: шаг интегрирования приходится выбирать не только по требуемой точности, но и по наиболее быстрому переходному процессу.

Цель работы – выполнить численное исследование решения жестких систем ОДУ средствами Python/SciPy, проанализировать влияние выбора метода и задания матрицы Якоби, а также выявить достоинства и ограничения Python-подхода.

В качестве тестовых задач использованы две модели. Первая – классическая система Робертсона, применяемая для проверки жестких решателей в задачах химической кинетики [3]. Вторая – сингулярно возмущенная модель из теории управления [2], записанная в стандартной сингулярно возмущенной форме, в которой явно выражен малый параметр при производных быстрых переменных.

Теоретические основы жесткости. Пусть задана задача Коши

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0.$$

Система называется жесткой, если устойчивый явный метод вынужден использовать чрезвычайно малый шаг интегрирования из-за быстро затухающей

компоненты, хотя точность описания медленно меняющихся компонент допускает гораздо более крупный шаг. На практике жесткость часто связывают с большим разбросом собственных значений матрицы Якоби правой части системы.

В дальнейшем под матрицей Якоби, или Якобианом, понимается матрица частных производных правой части по вектору фазовых переменных:

$$J(t, y) = \frac{\partial f(t, y)}{\partial y}.$$

Если система имеет вид $y' = f(t, y)$, то элементы матрицы Якоби равны $J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial y_j}$.

Именно эта матрица входит в линеаризацию неявных схем и влияет на устойчивость и стоимость вычислений. Если пользователь не задает Якобиан аналитически, решатель обычно приближает его конечными разностями. Такой вариант удобен для малых систем, но для больших и разреженных задач может приводить к лишним вычислениям и ухудшению масштабируемости.

В жестких задачах простое повышение порядка явного метода не устраняет проблему устойчивости. Поэтому в вычислительной практике применяются неявные методы: обратные дифференциальные формулы BDF, неявные методы Рунге-Кутты, методы Розенброка и гибридные алгоритмы, способные автоматически переключаться между режимами решения [1].

Инструменты python для решения жестких оду. В Python базовым инструментом для решения ОДУ является модуль `scipy.integrate`. Функция `solve_ivp` предоставляет единый интерфейс к нескольким численным методам. Для жестких задач в SciPy обычно применяются BDF и Radau; LSODA также может использоваться как универсальный метод с автоматическим переключением между нежестким и жестким режимами [7].

Метод BDF является адаптивным многошаговым методом переменного порядка и хорошо подходит для задач, где после начального переходного процесса решение меняется медленно. Метод Radau относится к неявным методам Рунге-Кутты и обладает хорошими свойствами устойчивости. LSODA является оберткой над ODEPACK и автоматически выбирает между режимами Adams и BDF, что часто делает его эффективным на малых тестовых системах [5].

Сильная сторона Python заключается в открытости и воспроизводимости. Скрипт с расчетами, версиями библиотек, параметрами решателей и графиками можно включить в репозиторий, проверить повторным запуском и перенести в промышленный или исследовательский пайплайн. Недостаток состоит в том, что пользователь должен сам распознать жесткость, выбрать метод, задать допуски, масштабировать переменные и при необходимости подготовить аналитический или разреженный Якобиан.

Тестовые модели. Первая тестовая задача – система Робертсона, описывающая идеализированную химическую кинетику. Она имеет вид:

$$\begin{aligned} \dot{y}_1 &= -0,04y_1 + 10^4y_2y_3, \\ \dot{y}_2 &= 0,04y_1 - 3 \cdot 10^7y_2^2 - 10^4y_2y_3, \\ \dot{y}_3 &= 3 \cdot 10^7y_2^2. \end{aligned} \quad (1)$$

Начальные условия задаются как $y_1(0) = 1, y_2(0) = 0, y_3(0) = 0$. Расчет выполняется на интервале $0 \leq t \leq 10^{10}$. Для этой системы выполняется инвариант сохранения массы $y_1 + y_2 + y_3 = 1$, поэтому в таблице результатов дополнительно контролируется максимальная абсолютная ошибка этого инварианта.

Вторая тестовая задача – сингулярно возмущенная система, возникающая при моделировании регулятора по принципу обратной связи модели двигателя, приводящего в движение тяжелый инерционный объект, или системы с двумя резервуарами [2].

В стандартной форме она записывается следующим образом:

$$\dot{x} = y_1,$$

$$\mu \dot{y}_1 = y_2,$$

$$\mu \dot{y}_2 = -k_1 y_1 - k_2 y_2 - k_3 x - d.$$

где y_1 – первая компонента, y_2 – вторая компонента быстрой переменной, x – медленная переменная, μ – малый положительный параметр, k_1, k_2, k_3 , – коэффициенты управления. В расчетах использованы параметры $\mu = 0,01$, $k_1 = 1, k_2 = 1,414, k_3 = 1, d = 1$, начальные условия $x(0) = 1, y_1(0) = 0, y_2(0) = 0$ и интервал $0 \leq t \leq 6$. Малый параметр μ при производных быстрых переменных формирует быстро затухающие переходные процессы и делает задачу жесткой.

Методика вычислительного эксперимента. Расчеты выполнены в среде Python 3.13.5 с использованием SciPy 1.17.0, NumPy и Matplotlib. Для обеих моделей применялись методы BDF, Radau и LSODA. Для BDF и Radau рассматривались два варианта: без аналитического Якобиана и с явно заданной матрицей Якоби. Относительная погрешность была задана как $rtol = 10^{-6}$, абсолютная – как $atol = 10^{-10}$.

Показатели $nfev$, $njev$ и nlu обозначают соответственно число вычислений правой части системы, число вычислений матрицы Якоби и число LU-разложений. Время расчета зависит от компьютера и текущей нагрузки, поэтому используется как ориентировочный показатель. Основной анализ опирается также на число вычислений, качество сохранения инварианта и согласованность конечных состояний.

Результаты расчета для системы Робертсона. В таблице 1 приведены результаты решения системы Робертсона (1). Под ошибкой инварианта понимается величина $\max|y_1 + y_2 + y_3 - 1|$ на расчетной сетке.

Таблица 1. Результаты решения системы Робертсона средствами Python/SciPy

Метод	J	Успех	Время, с	nfev	njev	nlu	max инв.
BDF	нет	да	0,2972	1682	12	119	$1,82 \times 10^{-8}$
BDF	да	да	0,2966	1741	15	123	$9,99 \times 10^{-16}$
Radau	нет	да	0,3600	3330	211	566	$5,94 \times 10^{-9}$
Radau	да	да	0,2860	2775	68	364	$1,22 \times 10^{-15}$
LSODA	нет	да	0,0477	1581	128	128	$2,32 \times 10^{-11}$

Все проверенные методы успешно достигли конца интервала интегрирования. На данной малой системе LSODA оказался самым быстрым по времени демонстрационного запуска, что объясняется автоматическим переключением режима и малой размерностью задачи. Однако BDF и Radau дают более прямой контроль над Якобианом и диагностикой, что важно при переходе к большим системам.

Передача аналитического Якобиана в задаче Робертсона особенно заметно улучшила контроль инварианта массы для BDF и Radau. При этом выигрыш по времени для BDF оказался небольшим, поскольку матрица имеет размер 3×3 и стоимость численного приближения Якобиана невелика. Такой результат не означает бесполезность аналитического Якобиана: для больших систем и разреженных матриц его задание становится одним из основных факторов эффективности.

Рисунок 1. Решение системы Робертсона методом BDF и контроль инварианта массы

Примечание - Источник: собственная разработка автора с использованием Python 3.13.5, SciPy 1.17.0 и Matplotlib.

Результаты расчета для сингулярно возмущенной модели регулятора по принципу обратной связи модели двигателя (2). Во второй модели жесткость обусловлена малым параметром μ при производных быстрых переменных. Это приводит к быстрому начальному переходному процессу и последующему медленному движению к стационарному состоянию. Результаты расчета представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты решения сингулярно возмущенной модели

Метод	J	Успех	Время, с	nfev	njev	nlu	x(6)	y ₁ (6)	y ₂ (6)
BDF	нет	да	0,1092	521	3	46	-0,9954	$-4,679 \times 10^{-3}$	$4,746 \times 10^{-5}$
BDF	да	да	0,0963	521	2	45	-0,9954	$-4,679 \times 10^{-3}$	$4,746 \times 10^{-5}$
Radau	нет	да	0,1256	1356	3	92	-0,9954	$-4,679 \times 10^{-3}$	$4,746 \times 10^{-5}$
Radau	да	да	0,1233	1347		2	-0,9954	$-4,679 \times 10^{-3}$	$4,746 \times 10^{-5}$
LSODA	нет	да	0,0185	613	9	9	-0,9954	$-4,679 \times 10^{-3}$	$4,746 \times 10^{-5}$

Примечание - Источник: собственная разработка автора с использованием Python 3.13.5, SciPy 1.17.0 и Matplotlib.

Для сингулярно возмущенной модели (2) все методы также завершили расчет успешно. BDF потребовал существенно меньше вычислений правой части, чем Radau, а аналитический Якобиан немного снизил число вычислений Якобиана и LU-разложений. LSODA снова оказался самым быстрым в демонстрационном запуске, однако это преимущество относится именно к данной небольшой системе и не заменяет анализа масштабируемости для задач большей размерности.

График на рисунке 2 показывает характерную структуру сингулярно возмущенного решения: медленная переменная $x(t)$ изменяется плавно, тогда как быстрые компоненты $y_1(t)$ и $y_2(t)$ имеют резкий начальный переходный участок. Такая динамика подтверждает необходимость использования жестких решателей и адаптивного выбора шага.

Рисунок 2. Решение сингулярно возмущенной модели методом BDF

Примечание - Источник: собственная разработка автора с использованием Python 3.13.5, SciPy 1.17.0 и Matplotlib.

Достоинства и ограничения Python-подхода. Достоинства Python при решении жестких систем ОДУ связаны прежде всего с открытостью и воспроизводимостью. Исследователь может сохранить полный скрипт расчета, явно указать версии библиотек, параметры решателей, начальные условия, допуски и способ задания матрицы Якоби. Это удобно для научных публикаций, где требуется возможность независимой проверки результатов.

Второе достоинство состоит в гибкости вычислительной экосистемы. Результаты интегрирования легко объединяются с NumPy, Pandas, Matplotlib, системами

автоматического тестирования, оптимизационными процедурами, машинным обучением и инженерными расчетными пайплайнами. Для больших задач Python позволяет использовать разреженные матрицы, специализированные линейные решатели и средства ускорения пользовательских функций.

Основное ограничение Python заключается в том, что среда не освобождает пользователя от методического выбора. Если исследователь не распознает жесткость и оставит явный метод, расчет может стать чрезмерно долгим или неустойчивым. Кроме того, для получения надежных результатов нужно правильно выбрать масштаб переменных, допуски, интервал интегрирования, плотность вывода и способ задания Якобиана.

Еще одно ограничение связано с трудоемкостью оформления модели. В Python математическая запись обычно переводится в программную функцию правой части, отдельно задается Якобиан, отдельно пишется код визуализации и сохранения результатов. Такой подход прозрачен, но требует больше программирования, чем работа в интегрированной компьютерной алгебраической системе.

Роль Wolfram как направления дальнейшего анализа. Wolfram Language [8] целесообразно сохранить как направление дальнейшего анализа. Его потенциальная польза заключается в быстрой математической формулировке модели, автоматических символьных преобразованиях, удобном получении производных и встроенных средствах визуализации.

Такой последующий анализ может компенсировать выявленные недостатки Python: необходимость ручного задания модели в программной форме, дополнительную трудоемкость при выводе Якобиана и необходимость писать отдельный код для графиков. При этом окончательная реализация для открытой публикации и повторяемого расчета может оставаться в Python, а Wolfram может использоваться на этапе прототипирования, проверки формул и учебной демонстрации жесткости.

Обсуждение и выводы. В работе выполнено численное исследование двух жестких моделей средствами Python/SciPy: системы Робертсона и сингулярно возмущенной модели управления. Для обеих задач методы BDF, Radau и LSODA успешно достигли конца интервала интегрирования. На системе Робертсона дополнительно подтверждено сохранение инварианта массы $y_1 + y_2 + y_3 = 1$ с малой ошибкой.

Полученные результаты показывают, что Python является пригодной средой для воспроизводимого решения жестких ОДУ. BDF и Radau обеспечивают устойчивое решение и позволяют явно задавать матрицу Якоби. LSODA может быть очень эффективным на малых тестовых задачах, однако для сложных инженерных моделей BDF и Radau удобнее с точки зрения управляемости и диагностики.

Задание аналитической матрицы Якоби не всегда дает существенное ускорение на малых системах, но повышает качество контроля решения и становится принципиально важным при увеличении размерности задачи. Поэтому при переходе к большим и разреженным системам подготовка аналитического или разреженного Якобиана должна рассматриваться как обязательный элемент вычислительной методики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Hairer E., Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems. Berlin: Springer, 1996.
2. Kokotovic P.V., Khalil H.K., O'Reilly J. Singular Perturbation Methods in Control: Analysis and Design. Philadelphia: SIAM, 1999. 200 p.
3. Robertson H.H. The solution of a set of reaction rate equations // Numerical Analysis: An Introduction. London: Academic Press, 1966. P. 178-182.
4. SciPy Developers. `scipy.integrate.BDF` - SciPy Reference Guide. URL: docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.BDF.html (дата обращения: 12.05.2026).
5. SciPy Developers. `scipy.integrate.LSODA` - SciPy Reference Guide. URL: docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.LSODA.html (дата обращения: 12.05.2026).
6. SciPy Developers. `scipy.integrate.Radau` - SciPy Reference Guide. URL: docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.Radau.html (дата обращения: 12.05.2026).
7. SciPy Developers. `scipy.integrate.solve_ivp` - SciPy Reference Guide. URL: docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html (дата обращения: 12.05.2026).
8. Wolfram Research. StiffnessSwitching Method for NDSolve - Wolfram Documentation. URL: reference.wolfram.com/language/tutorial/NDSolveStiffnessSwitching.html (дата обращения: 12.05.2026).
9. Лебедев В.И. Как решать явными методами жесткие системы дифференциальных уравнений // Вычислительные процессы и системы. М.: Наука, 1991. Вып. 8. С. 237-284.
10. Ракитский Ю.В., Устинов С.М., Черноруцкий И.Г. Численные методы решения жестких систем. М.: Наука, 1979. 208 с.
11. Скворцов Л.М. Явные многошаговые методы с расширенными областями устойчивости // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2010. Т. 50, № 9. С. 1539-1549.